

**Música Pós-Humana Desalmada: codificação criativa da música e trilha sonora
feita nas novas plataformas de IA.**

*Soulless Post-Human Music: creative coding of music and soundtracks made on
new AI platforms.*

Guilherme Rafael Soares¹

Resumo

Este artigo discute as transformações da Composição Assistida por Computador (CAC) diante da popularização de sistemas de geração musical por inteligência artificial como Suno e Udio. A partir de uma genealogia que conecta composição algorítmica, live coding e codificação criativa, argumenta-se que o paradigma do prompt amplia o acesso à criação musical, mas como efeito colateral simplifica, prioriza e potencializa clichês dos processos composicionais. Em contraponto às plataformas comerciais, são analisados ecossistemas abertos como Magenta.js e Hugging Face, entendidos como infraestruturas de compartilhamento de modelos, código e experimentos musicais. Conclui-se que uma arqueologia dessas plataformas pode contribuir para a compreensão das transformações contemporâneas da criatividade computacional.

Palavras-chave: Composição Assistida por Computador, Inteligência artificial musical, Codificação criativa, Suno, Hugging Face.

Abstract

This article discusses the transformations of Computer-Assisted Composition (CAC) in the context of the popularization of artificial intelligence music generation systems such as Suno and Udio. Drawing on a genealogy that connects algorithmic composition, live coding, and creative coding, it argues that the prompt-based paradigm expands access to music creation but, as a side effect, simplifies, prioritizes, and amplifies compositional clichés. In contrast to commercial platforms, open ecosystems such as Magenta.js and Hugging Face are examined as infrastructures for sharing models, code, and musical experiments. The article concludes that an archaeology of these platforms may contribute to a better understanding of contemporary transformations in computational creativity.

Keywords: Computer-Assisted Composition, AI Music, Creative Coding, Suno, Hugging Face.

¹ Doutor em Comunicação (Tecnologias da Comunicação e Cultura) pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Professor Adjunto no Cecult/UFRB. Atua, leciona e pesquisa temas como ArteMídia, Codificação criativa, Software livre, Computação física, Interatividade e Arte generativa. Orcid 0000-0002-2627-9738

Falácia da democratização da música

Mikey Shulman, CEO da Suno (empresa de IA generativa musical que foi avaliada em US\$ 2,5 bilhões na virada para 2026), defende publicamente que o mercado fonográfico deveria se inspirar na indústria dos videogames. Em podcasts e entrevistas diversas, Shulman repete a comparação: a indústria da música seria "50 vezes menor"² que a indústria dos games, justamente porque o consumo musical é majoritariamente passivo. Para ele, transformar a música em algo interativo e viciante - como o game Fortnite - seria o caminho para expandir seu valor comercial e seu status como hegemonia cultural.

Shulman argumenta que a música está subutilizada como produto comercial. Ele acredita que o modelo atual de escuta passiva limita o engajamento e, conseqüentemente, a disposição do público em pagar por experiências musicais. Sua proposta: tornar a música algo mais parecido com um jogo *multiplayer*, onde o ouvinte não-músico deixa de ser mero espectador e passa a ter protagonismo, interagir e consumir de forma ativa e contínua.

A IA generativa, nas mãos da Suno, no entanto, não serve apenas para democratizar a criação musical, mas sim para engajar o usuário de maneira compulsiva, nos mesmos moldes das microtransações e mecânicas sociais dos jogos online. Maximizar tempo de tela, repetição de uso e áreas pagas para diferentes tipos de acesso (como a exclusividade para o uso da interface *Studio*, por exemplo).

Casini et al. (2025) argumentam que plataformas de geração musical por IA como Suno e Udio já constituem um novo ecossistema cultural e criativo, no qual o texto passa a funcionar como principal interface de composição musical. Em uma análise de mais de 100 mil músicas emergiram padrões consistentes de uso: usuários desenvolvem estratégias próprias de *prompting*, utilizam *tags* (descritores geralmente focados em clichês de rótulos de gêneros musicais de nicho) e *metatags* (descritores relacionados a estruturas composicional como “verso”, “refrão” ou “solo de guitarra”) para controlar estrutura, instrumentação e dinâmica, e experimentam continuamente formas de influenciar os modelos. O estudo mostra

² Suno, AI Music, and the Bad Future. Recuperado em 20 de maio de 2026, de <https://www.youtube.com/watch?v=U8dcFhF0Dlk&t=323s>

que essas práticas estão gerando uma espécie de linguagem híbrida entre descrição estética, instrução técnica e composição musical, aproximando *prompting* de uma nova alfabetização musical baseada em semântica, classificação e manipulação de estilos.

Os autores também concluem que a música gerada por IA deve ser estudada não apenas como tecnologia, mas como fenômeno social e musicológico. Os clichês encontrados nas letras e *prompts* revelam tendências culturais amplas - amor, religião, fantasia, política, memes, videogames, rotina cotidiana e tecnologia - além de práticas coletivas emergentes em comunidades online. O artigo argumenta que usuários estão construindo conhecimento compartilhado sobre “como falar” com sistemas generativos em linguagem natural. Por fim, os autores defendem a criação de uma área de *AI Music Studies*, combinando musicologia, processamento de linguagem natural, *music information retrieval*³ (*MIR*) e estudos culturais para compreender como modelos generativos estão transformando autoria, composição e experiência musical contemporânea.

Problema da segmentação da música e a definição de parâmetros da informação musical

Um problema interessante emerge da própria solução que este novo paradigma de IA musical propõe como interface de uso mais geral: plataformas de IA generativa musical, como Udio e Suno, operam através de um processo que substitui a complexidade técnica da composição tradicional por *prompts* de texto baseados em adjetivos e descrições de nicho. Esse modelo de interação representa uma redução drástica de parâmetros numéricos (como frequências exatas, durações de milissegundos ou intervalos matemáticos) em favor de categorias conceituais que a máquina aprendeu por associação.

Diferente dos sistemas de Composição Assistida por computador (Anders & Miranda, 2009) do século XX, que exigiam a programação manual de regras

³ Music Information Retrieval (*MIR*, em português, Recuperação de Informação Musical) é um campo interdisciplinar que reúne ciência da computação, engenharia de áudio, processamento de sinais, ciência da informação e musicologia para desenvolver métodos computacionais de análise, organização, representação e recuperação de dados musicais. A área investiga técnicas para reconhecimento automático, recomendação musical, classificação de gênero, análise de conteúdo sonoro, similaridade musical e interação entre linguagem, áudio e representação simbólica da música.

específicas e decididas a partir de critérios sobre parâmetros estruturais, os modelos atuais permitem que o usuário forneça apenas o gênero, a instrumentação, o afeto e o humor desejado. O sistema traduz esses adjetivos em *tokens* abstratos que funcionam como referências para vastas redes de probabilidades. Ao usar um adjetivo como "atmosférico" ou um gênero de nicho como "*Shoegaze*", o usuário está, na prática, selecionando um agrupamento estatístico de dados pré-treinados, em vez de manipular cada nota individualmente e sua localização em fórmulas de compasso. Christopher White (2020) problematiza que a IA é predisposta a aprender o que ele chama de "proximidades determinadas aninhadas" - padrões que ocorrem com alta frequência e previsibilidade. Isso leva à unificação e tendência em torno de clichês. Como os modelos aprendem por probabilidade, eles tendem a fortalecer as conexões que aparecem mais vezes nos dados de treinamento. Normas fortemente praticadas são muito mais fáceis de a máquina detectar e reproduzir do que variações sutis ou surpresas musicais.

A IA não "sente" o que um adjetivo de nicho significa; ela apenas sabe quais notas e acordes costumam acompanhar esse rótulo no seu banco de dados. White (2020, p.136) classifica o Udio e o Suno como "modelos adolescentes" (em oposição a outras classificações baseadas em cognição etária que seriam ainda menos generalistas). Devido a essa tendência de a IA gerar material clichê ou divagante, o usuário humano acaba precisando servir como o arquiteto estrutural, um tutor, garimpando os melhores resultados e costurando os clipes para dar coerência à colcha de retalhos gerada pela máquina.

Observamos, no entanto, que na medida em que o Suno seguiu buscando o tal modelo que seu CEO coloca como busca comercial - uma plataforma para protagonismo dos ouvintes ao gerar clichês similares a seus próprios nichos de gosto - esta interface consegue atender as expectativas daquele público que busca versões personalizadas de sua própria nostalgia musical quanto mais clichê for o *prompt*. Aquilo que foge ao clichê, e que exigiria mais parâmetros, supostamente deverá fazer dois caminhos possíveis:

a) uma busca pelo retorno das interfaces gráficas já desenvolvidas para as *digital audio workstations* (DAW) - toda uma cultura de sequenciadores de eventos musicais sincronizada com timeline de waveforms em diferente canais, tendendo a buscar um híbrido entre a geração de material com *prompts* e aquilo que também já foi mapeado anteriormente pela experiência de usuário avançado nestas interfaces. Neste caminho emergem novamente as representações visuais dos elementos musicais como nota, ritmo, andamento e separação de canais para arranjos instrumentais mixados para escuta para a ambientação em estereofonia.

b) Por outro lado temos o eixo de problema que tentamos aprofundar aqui - a demanda por um usuário que pense esta relação de parâmetros de uma maneira mais não linear, numérica e algorítmica - aquilo que veio da tradição anterior ao estabelecimento destas interfaces de usuário.

Temos aqui um problema interessante que pode servir sempre como um elo perdido para desenvolvimento de novas interfaces híbridas.

A hipótese que trabalhamos aqui é a de que um retorno à codificação criativa pode ser uma opção para uma alternativa ao retorno ao DAW (interfaces gráficas do tipo *digital audio workstation*) em oposição ao *prompt* ou a chats de linguagem natural como interface para uma conversação genérica sobre clichês.

Ontologia do Metameio: brincar de programar e programar brincando

Lev Manovich (2013) resume as usabilidades de interfaces em:

- 1) “técnicas de propósito geral”, independentes de mídia, que funcionam de maneira semelhante em todos os tipos de mídia (como selecionar, copiar, buscar e filtrar), e
- 2) “técnicas específicas de mídia”, que funcionam apenas em estruturas de dados particulares (como aumentar a amplitude de uma faixa sonora ou reduzir o número de vértices em uma forma 3D). A hipótese que trabalhamos aqui é de que estas categorias foram expandidas pela demanda de uma “engenharia reversa de prompt”⁴

⁴ Diferente da dita “engenharia de prompt”, cunhamos aqui o termo “engenharia reversa de prompt”, que tem o objetivo de entender ao máximo o que está por trás do sistema, sem conformar-se apenas com a “agência alienígena” (Sicart, 2023) desta prática.

e precisam de práticas anteriores ao design de interface, portanto demandam o retorno a uma codificação criativa que mergulhe em bibliotecas de código aberto, linguagens de programação e descrições algorítmicas de problemas - mas isso no entanto precisa ser feito de maneira tão lúdica quanto o que acontece agora com o universo dos *prompts*.

Na virada da primeira década do milênio, emergiu a especialidade do design de usabilidade, focada na busca por uma acomodação do usuário que antecipasse suas ações na tela. Isso envolvia gestos intuitivos como copiar, colar, contornar para recortar, arrastar e soltar. Ao mesmo tempo, houve uma construção de nichos de especificidades que requerem maior consciência da estrutura de dados por trás das interfaces visuais (GUIs - *graphic user interfaces*) que os representam. Isso inclui a manipulação de diferentes camadas de imagem, a distinção entre edição de vértices em um desenho e manipulação de figura e fundo em uma imagem composta por pixels. No caso musical e sonoro envolve conceitos de física acústica, como timbre e amplitude, que precisam ser diferenciados de conceitos mais culturais como nota musical ou fórmulas de compasso.

O que o novo paradigma propõe, por outro lado, é que estas minúcias específicas da estrutura dos dados manipulados fiquem por conta da “agência alienígena” (Sicart, 2023) da máquina, inserindo e permitindo que determinada parte do processo se dê por uma tentativa e erro quase oracular, onde o usuário “faz pedidos para a máquina” e supersticiosamente torce para que os resultados estejam próximos de sua imaginação.

Esta interação inexata é o preço a se pagar por desejar digitalizar a imaginação sem passar por sua descrição numérica precisa. Desta geração de interfaces e serviços que emergem da onda de “ferramentas de IA” da virada dos *prompts*, surge um diferente paradigma de interação e uma promessa de acesso direto a imaginários que a princípio tentam dispensar a consciência de sua estrutura de dados partindo das interfaces gráficas de usuário. As instruções de *prompt* buscam uma a descrição verbal dos processamentos computacionais baseados em grande parte sobre referências de um léxico de adjetivos que situam aquele resultado em um repertório cultural e viés prévio.

Importante destacar que o paradigma do retorno ao *prompt*, ao menos em seu início, estava muito ligado à composição de instruções imperativas mais próximas de uma lista de palavras e de certa forma ainda guardavam um parentesco com a passagem de parâmetros para uma função em um retorno ao código estruturado muito similar ao que acontece com as linguagens orientadas a objetos na programação.

O que acontece a partir da popularização do *prompt* como paradigma, no entanto, é que tais parâmetros são colocados como “gatilho” de probabilidades estatísticas nas quais o modelo foi treinado, de uma maneira a subjetivar a máquina ao “conversar com ela”, delegando a ela também as decisões de design. O usuário escolhe abdicar da precisão de controle que haveria em um algoritmo que responde a instruções mais precisas e numéricas onde a saída resultante responderia a parâmetros mais absolutos e de níveis mais estruturais. Formas geométricas e suas medidas exatas, decisões sobre camadas de texturas, cores de pixels em suas formas hexadecimais, amplitudes de ondas sonoras em suas medidas em decibéis, perdem sua precisão como descoberta e descrição humana da realidade e passam a fazer parte de um suposto repertório intangível e ininteligível alienígena - com que agora o humano suplicante adquiriu o dom de conversar verbalmente.

Essa busca oracular pela “pergunta certa a fazer ao *prompt*” torna-se uma espécie de “garimpo de heurísticas” onde a única alternativa à ideia de que existe uma certa sintaxe esperada pelo modelo já treinado (a tal “engenharia de *prompt*”), seria encontrar certas lógicas que geram tendências próximas a algo previsto, buscando entender por via do que chamaremos aqui de “engenharia reversa do *prompt*” o que estaria por baixo das tendências de resposta para determinada combinação de adjetivos.

Software como “coisa de brincar”

Em março de 2024, o CEO da OpenAI, Sam Altman, em entrevista ao podcast de Lex Friedman⁵, disse que acredita que o próprio métier da programação de computadores tende a se tornar majoritariamente uma interação com prompt de conversação (similar ao ChatGPT). A tendência é aquilo que passou a ser chamado de *vibe coding* (Osmani, 2025). Ele admite, no entanto, que sempre precisará existir uma minoria interessada em “resolver quebra-cabeças” (*puzzle solving*). “Brincar com software” é a base para que a caixa preta não fique mediada apenas pela “agência alienígena” arriscando tornar-se uma metafísica para as próximas gerações. Curiosamente, a comparação entre a indústria da música e a indústria dos games, proposta por Mikey Shulman, CEO da Suno, pode oferecer um insight interessante para o próprio hacking do status quo que seu argumento parece anunciar.

Há um componente lúdico nesta demanda por “resolvedores de quebra-cabeça” que está num registro de aprendizado bastante espontâneo, aquilo que James Paul Gee (2009, pg. 67-71) chama de “performance anterior à competência” em sua defesa do aprendizado através dos games. Ele destaca o potencial que temos de aprender regras do jogo durante o próprio ato de jogar, sem necessidade de ler as regras anteriormente.

Importante destacarmos aqui antes a definição mais contextualizada de “coisa-de-brincar” (Sicart, 2021) e o problema da ambiguidade em sua tradução. “Plaything” é um conceito mais amplo do que “games” e “toys” na língua inglesa. Estes poderiam ser pensados como categorias culturais dentro do universo maior das “playthings”. Sugerimos aqui a tradução de plaything pela sua etimologia mais literal “coisa-de-brincar”, enfatizando a diferença da tradução da palavra “toy” e “game”. “Games” são geralmente entendidos como atividades estruturadas com objetivos e regras, como jogos digitais, jogos de tabuleiro e esportes. “Toys” são objetos já projetados para o prazer ou brincadeira.

Sicart observa que a “coisa-de-brincar” é um potencial transformador de algo que pode ser tirado de um contexto utilitarista para ser colocado em prática experimental, diletante, e mais propensa a descobertas e aprendizados. “Uma

⁵ Transcrição completa da entrevista de Sam Altman. Recuperado em 20 de maio de 2026, de <https://lexfridman.com/sam-altman-2-transcript>.

atividade apropriativa, autotélica, não definida pela produtividade ou pelos resultados finais, mas pelos prazeres da própria experiência.” (Sicart, 2023).

Se, por um lado, interfaces como a da Suno e Udio, são de fato “coisas-de-brincar” de fazer música para ouvintes sem treino musical, como afirmado pelo CEO da Suno, por outro argumentamos aqui que “coisas-de-brincar” com algoritmos que manipulam parâmetros musicais para além das interfaces gráficas requerem um pensamento musical para além das interfaces gráficas ou dos prompts.

Podemos iniciar uma investigação especulativa sobre este novo paradigma de interface e usabilidade percebendo dois extremos de acesso a seu processamento - em um lado a maneira como certas práticas de treinamento e aprendizado de máquina popularizaram-se partindo da disponibilidade de bots interpretadores, construção e compartilhamento de modelos e sua proximidade do que chamaremos mais adiante de “programar brincando”. De outro lado uma progressiva conformidade de novas interfaces gráficas onde a “agência alienígena” (Sicart, 2023) aparece como margem de indeterminação em conformidade com modelos predeterminados de geradores de composições gráficas, audiovisuais, musicais e tridimensionais.

Esta segunda prática é onde se encontra uma notável bolha especulativa de novos padrões de interface baseadas em DAWs e sequenciadores já predominantes no nicho da composição em estúdio. Mas como estimular e pensar novas interfaces partindo diretamente de nova imaginação derivada do potencial da música generativa?

Mesmo considerando a potencial efemeridade de muitas dessas interfaces neste momento de especulação agora, podemos seguir a metodologia proposta pela arqueologia da mídia e pensar essas interfaces como futuros elos perdidos de uma “variantologia” (Zielinski, 2006) ampla de práticas que podem tanto serem esquecidas quanto perdurar como cultura mainstream das interfaces de software. Uma *variantologia* rejeita a ideia de um progresso tecnológico unidirecional, enfatizando caminhos alternativos e tecnologias esquecidas ou marginalizadas. Opera como uma *anarqueologia de mídia*, uma prática que desorganiza hierarquias e linearidade estabelecidas na história da técnica, valorizando experimentações fracassadas, desvios e hibridismos.

Para isso propomos uma revisão de métodos de codificação criativa aplicados e tomaremos a seguir alguns exemplos para comentar.

Arqueologia da Codificação Criativa e o caso musical do Live Coding

Ao pensarmos uma “engenharia reversa” destes *prompts*, podemos pensar uma categoria lúdica que vai além do buscar uma espécie de manual de práticas previstas pelo *prompt* apenas memorizando léxicos, sem questionar sua lógica. Diferente da dita “engenharia de *prompt*”, uma “engenharia *reversa de prompt*” teria o objetivo de entender ao máximo o que está por trás do sistema, sem conformar-se apenas com a “agência alienígena” (Sicart, 2023) desta prática. Uma abertura para a fruição ético-estética computacional que fica oculta do usuário pragmático de interfaces aplicadas a problemas específicos, fechadas em suas caixas pretas de usabilidade.

A primeira coisa a se pensar é a ideia de “Composição Assistida por Computador” - um conceito anterior até mesmo do estabelecimento de padrões populares de interfaces de composição musical como sequenciadores e manipulação de *waveforms*. No artigo "Interfacing Manual and Machine Composition" (Anders & Miranda, 2009), Torsten Anders e Eduardo Reck Miranda situam a Composição Assistida por Computador (CAC) num espectro entre dois extremos: a composição puramente manual e a totalmente automatizada, na qual o computador opera de forma autônoma. Historicamente, os autores resgatam marcos como o Illiac Suite (Hiller & Isaacson, 1959) para mostrar que o uso de computadores na criação musical é quase tão antigo quanto a própria ciência da computação. Eles criticam, porém, abordagens de "composição automática" por um único botão, observando que mesmo sistemas consagrados como EMI de David Cope, exigem curadoria humana. Tal crítica fundamenta uma separação clara entre a questão composicional (estética, decisão artística, intencionalidade) e a questão computacional (processamento, geração algorítmica, formalização).

Em segundo lugar observamos que é possível também traçar uma genealogia da música codificada como estética de performance, um cenário que torna-se cada vez mais estabelecido como nicho com suas *Algoraves* (*raves* algorítmicas em festas com projeção de codificação e presenças telemáticas simultâneas) e linguagens de

domínio específico para composição musical ao vivo como *Sonic Pi*, *Tidal Cycles* e *Gibber*. Esta tradição performática aproxima todo um afeto pela transcendência da materialidade dos códigos e algoritmos, convergindo o gestual da busca por novas fórmulas com o gesto musical similar à busca experimentada pelos músicos que associam sua memória muscular de um instrumento musical à sua percepção estrutural da teoria musical.

Em terceiro lugar, é importante observarmos que, em geral, a literatura sobre codificação criativa (Levin & Brain, 2021) é amparada em exemplos baseados em visualidades e problemas relacionados a imagens generativas, padrões pictóricos emergentes e aprendizado de máquina aplicado à captura interativa de movimentos de câmera. O som e, sobretudo, a música parecem ter uma tradição menos representada nos exemplos mais básicos e populares, justamente talvez porque toda a tradição musical instrumental, baseada em repertórios que dependem dos conceitos de nota, harmonia e ritmo, ou ainda da tradição da música escrita e do fonograma gravado, deriva de matrizes de cânones de repertórios ocidentais, sejam eles clássicos ou populares contemporâneos - um repertório que não parece ser acessível, a priori, a não-instrumentistas e não-compositores. Justamente daí derivam as bases para o argumento sobre o prompt como democratização da composição, sustentado pelo CEO da Suno. Por outro lado, é possível seguir certos caminhos para uma genealogia de experimentos musicais e sonoros que apresentam conexões e compatibilidade com procedimentos da codificação criativa.

Neste sentido, alguns experimentos com disponibilidade de acesso a código - como uma série de aplicativos derivados da biblioteca Magenta.js (Roberts et al., 2018) - poderiam ser objeto inicial de uma arqueologia. Embora o projeto institucional Magenta tenha sido oficialmente arquivado pelo Google em janeiro de 2026, a biblioteca Magenta.js persiste como uma infraestrutura de código aberto mantida pela comunidade e poderia servir de inspiração para projetos derivados. O legado dessa iniciativa pode ser observado no amplo conjunto de demonstrações públicas disponibilizadas ao longo de sua existência, reunidas na seção Web Demos do projeto⁶, onde modelos de aprendizado de máquina eram apresentados não apenas

⁶ Magenta Web Demos. Recuperado em 20 de maio de 2026, de <https://magenta.withgoogle.com/demos/web/>.

como objetos de pesquisa, mas como interfaces interativas voltadas à experimentação criativa.

Ainda mais relevantes e documentados: ecossistemas mais recentes, como aqueles organizados em torno da plataforma Hugging Face, aprofundam essa lógica ao deslocar a abertura do nível das ferramentas para o nível da própria infraestrutura de desenvolvimento e circulação. Nesses ambientes, modelos, pesos, interfaces, datasets e aplicações derivadas são continuamente compartilhados, adaptados e republicados por comunidades distribuídas de usuários e desenvolvedores. Como resultado, os processos de experimentação, implementação técnica e criação artística passam a ocorrer de forma cada vez mais integrada, tornando mais difícil distinguir os limites entre produtor, usuário e colaborador.

A Hugging Face fornece um padrão de serviço que tem um papel importante nas bases do ciclo de experimento com ideias para algoritmos generativos. Apesar de ser também um serviço pago de hospedagem de projetos e otimização do processamento destes em serviços de nuvem (cloud computing), o website tem um padrão de uso gratuito que serviu como um atrator de desenvolvedores ou usuários curiosos por testar e remixar projetos em suas fases mais embrionárias.

Há uma diferença histórica interessante: enquanto o Magenta foi concebido principalmente a partir da pesquisa acadêmica ligada ao Google Brain e depois expandido para interfaces criativas, muitos dos ecossistemas atuais do Hugging Face surgem quase no movimento inverso - modelos abertos são lançados e rapidamente passam a gerar uma proliferação descentralizada de demos, interfaces e experimentos musicais independentes.

Temos com esta epifania, portanto, o momento crítico do debate sobre “Brincar com software” - o momento em que o “programar brincando” assume os riscos do seu momento de deriva diletante com códigos como algo que pode ir para além da “coisa-de-brincar” - e tornar-se produto a ser apropriado pelos ciclos industriais de desenvolvimento de software.

Uma característica compartilhada entre o Magenta.js e esses projetos é que eles não operam apenas como modelos de IA, mas como infraestruturas de circulação de experimentos. O código-fonte, os pesos dos modelos, as demonstrações públicas e as

versões derivadas permanecem acessíveis para modificação e reuso pela comunidade.

O caso mais evidente é o de Hugging Face Spaces⁷, que funciona como um repositório coletivo de aplicações musicais experimentais. Ali coexistem centenas de projetos derivados, frequentemente construídos sobre os mesmos modelos-base, mas adaptados para diferentes finalidades. Entre alguns exemplos mais representativos encontram-se o MusicGen, voltado à geração de áudio musical a partir de descrições textuais e concebido como um modelo aberto para composição assistida por IA; o Riffusion, que adapta arquiteturas originalmente desenvolvidas para geração de imagens à síntese musical por meio de espectrogramas; e o NotaGen, dedicado à geração de música simbólica e partituras a partir de paradigmas inspirados nos grandes modelos de linguagem.

Considerações finais:

Se plataformas como Suno e Udio parecem direcionar seus esforços para a construção de experiências de usuário capazes de sustentar formas de engajamento contínuo em nichos culturais específicos, os ecossistemas abertos analisados neste trabalho apontam para outra possibilidade: a de compreender a composição assistida por computador como um campo de investigação, aprendizagem e invenção técnica. Dessa forma, uma arqueologia das mídias voltada aos repositórios, modelos e experimentos musicais disponíveis em projetos como Magenta e Hugging Face apresenta-se como uma possibilidade para esta pesquisa. Tal abordagem permitiria deslocar a atenção dos produtos finais gerados por inteligência artificial para os processos, infraestruturas e comunidades que tornam possível sua existência, contribuindo para uma compreensão mais ampla das transformações contemporâneas da criatividade computacional musical.

⁷ Hugging Face Spaces - categoria music generation. Recuperado em 20 de maio de 2026, de <https://huggingface.co/spaces?q=music&category=music-generation>.

Referências

Anders, T., & Miranda, E. R. (2009). Interfacing manual and machine composition. *Contemporary Music Review*, 28(2), 133-147.

Blackwell, A. F. (2024). *Moral codes: designing alternatives to AI*. MIT Press.

Blackwell, A. F., Cocker, E., Cox, G., McLean, A., & Magnusson, T. (2022). *Live coding: a user's manual*. MIT Press.

Casini, L., Cros Vila, L., Dalmazzo, D., Kaila, A.-K., & Sturm, B. L. T. (2025). Data-driven analysis of text-conditioned AI-generated music: A case study with Suno and Udio (arXiv preprint arXiv:2509.11824).

Hiller, L. A., Jr., & Isaacson, L. M. (1959). *Experimental music: Composition with an electronic computer*. McGraw-Hill.

Levin, G., & Brain, T. (2021). *Code as creative medium: a handbook for computational art and design*. MIT Press.

Manovich, L. (2013). *Software takes command*. Bloomsbury Academic.

Manovich, L., & Arielli, V. (2025). *Artificial aesthetics: Generative AI, art and visual media*. MIT Press.

Nierhaus, G. (2009). *Algorithmic composition: Paradigms of automated music generation*. Springer.

Osmani, A. (2025). *Beyond Vibe Coding: From Coder to AI-Era Developer*. O'Reilly Media.

Parikka, J. (2021). *O que é arqueologia das mídias?* EdUERJ.

Roberts, A., Hawthorne, C., & Simon, I. (2018). Magenta.js: A JavaScript API for augmenting creativity with deep learning. In Joint Workshop on Machine Learning for Music (ICML).

Sicart, M. (2023). Playing software: homo ludens in computational culture. MIT Press.

White, C. W. (2020). The AI music problem (1st ed.). Routledge.

Zielinski, S. (2008). Deep time of the media: Toward an archaeology of hearing and seeing by technical means. Mit Press.